

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 004.4'27:004.738.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565678>

Аналіз ефективності хмарних рішень у розробці програмного забезпечення для корпоративних потреб

Муляревич Олександр Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-4644-7962>

Тріщук Руслан Любомирович,

кандидат технічних наук, доцент кафедри репрографії, Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-6286-8345>

Прийнято: 17.11.2024 | Опубліковано: 25.12.2025

***Анотація:** Актуальність дослідження зумовлена зростаючими вимогами до продуктивності, надійності та безпеки корпоративних програмних рішень у хмарних середовищах. У сучасному корпоративному секторі хмарні технології визначено як ключові інструменти для зберігання даних, обробки інформації та масштабування ресурсів, що забезпечує оптимізацію витрат та підвищення*

ефективності. Проте зростаюча складність кіберзагроз і збільшення обсягів даних підкреслюють необхідність нових підходів до управління ресурсами і безпеки, що є важливим аспектом для стабільної роботи розподілених обчислювальних систем.

Мета дослідження полягає в аналізі ефективності хмарних рішень для корпоративного програмного забезпечення, а також у визначенні ключових чинників, що впливають на їх продуктивність і надійність. У статті застосовано комплексний підхід, який включає аналіз наукових джерел, системний підхід для ідентифікації основних проблем, а також порівняльний аналіз сучасних підходів до управління ресурсами та забезпечення кібербезпеки.

У результаті дослідження виявлено, що основними проблемами інтеграції хмарних технологій є захист даних, відмовостійкість та управління ресурсами. Особливу увагу приділено забезпеченню конфіденційності даних, що вимагає багаторівневого підходу, який включає шифрування, багатofакторну аутентифікацію та системи моніторингу. Автоматичне масштабування та оркестрація контейнерів визначено як ефективні методи для підтримки стабільної роботи системи за умов змінного навантаження, що дозволяє підвищити продуктивність і знизити витрати.

У висновках обґрунтовано необхідність комплексного підходу до інтеграції хмарних технологій, який поєднує оптимізацію ресурсів і підвищення рівня кібербезпеки. Запропоновано рекомендації щодо впровадження систем автоматизованого управління ресурсами та моніторингу для швидкого виявлення аномалій. Перспективи подальших досліджень включають розробку інноваційних методів машинного навчання для автоматизації управління ресурсами, а також створення самооновлюваних систем кібербезпеки, здатних адаптуватися до нових загроз у динамічному кіберпросторі.

Ключові слова: хмарні технології, корпоративне програмне забезпечення, кібербезпека, оптимізація ресурсів, автоматичне масштабування, оркестрація контейнерів, управління даними.

Analysing the Effectiveness of Cloud Solutions in Software Development for Corporate Needs

Oleksandr Muliarevych,

PhD in Engineering, Associate Professor, Computer Engineering Department,
Institute of Computer Technologies, Automation, and Metrology, Lviv Polytechnic
National University, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-4644-7962>

Ruslan Trishchuk,

PhD in Engineering, Associate Professor, Department of Reprography, Publishing
and Printing Institute, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-6286-8345>

Abstract: *The study's relevance is due to the growing demands on the performance, reliability, and security of corporate software solutions in cloud environments. In the modern corporate sector, cloud technologies have been identified as key tools for data storage, information processing, and resource scaling, which ensures cost optimisation and efficiency. However, the growing complexity of cyber threats and the increase in data volumes highlight the need for new resource management and security approaches, which is an important aspect of the stable operation of distributed computing systems.*

The study's purpose is to analyse the effectiveness of cloud solutions for enterprise software and identify the key factors that affect their performance and reliability. The article applies a comprehensive approach, which includes an analysis of scientific sources, a systematic approach to identifying the main problems, and a comparative analysis of modern approaches to resource management and cybersecurity.

The study reveals that the main problems of cloud integration are data protection, fault tolerance and resource management. Particular attention is paid to ensuring data confidentiality, which requires a multi-layered approach that includes encryption, multi-factor authentication and monitoring systems. Automatic scaling and container orchestration are effective methods for maintaining stable system operation under variable load conditions, increasing productivity and reducing costs.

The conclusions substantiate the need for an integrated approach to integrating cloud technologies, combining resource optimisation and enhanced cybersecurity. Recommendations for implementing automated resource management and monitoring systems for the rapid detection of anomalies are proposed. Prospects for further research include the development of innovative machine learning methods to automate resource management and creating self-renewing cybersecurity systems that can adapt to new threats in a dynamic cyberspace.

Keywords: *cloud technologies, enterprise software, cybersecurity, resource optimisation, automatic scaling, container orchestration, data management.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій корпоративний сектор зіштовхується із необхідністю впровадження інноваційних рішень для підвищення ефективності, продуктивності та оптимізації витрат. Хмарні технології стали одним із ключових інструментів у розробці програмного забезпечення, забезпечуючи підприємствам гнучкі можливості для зберігання даних, обробки інформації та масштабування ресурсів відповідно до поточних потреб.

Проте існує низка викликів, серед яких забезпечення надійності, захисту даних, ефективного управління ресурсами та дотримання вимог безпеки. Це особливо актуально для корпоративного середовища, яке працює з великими обсягами конфіденційної інформації. Вирішення цих питань є важливим як із наукової, так і з практичної точки зору, оскільки воно потребує вдосконалення існуючих методологій і розробки нових підходів до оцінки ефективності використання хмарних технологій.

Запровадження таких підходів дозволяє розширити можливості використання хмарних рішень у корпоративному середовищі, оптимізувати процеси розробки програмного забезпечення та підвищити показники продуктивності. Водночас важливо мінімізувати ризики, пов'язані з безпекою та стабільністю систем, що є ключовими чинниками для забезпечення конкурентоспроможності в умовах цифрової трансформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ефективності хмарних технологій у контексті розробки програмного забезпечення для корпоративних потреб є одним із актуальних напрямів сучасної наукової діяльності. Удосконалення бізнес-процесів, підвищення продуктивності та забезпечення масштабованості в умовах динамічного технологічного середовища є ключовими завданнями, які вирішуються завдяки впровадженню хмарних технологій.

Основи досліджень у цій галузі заклав С. Попрешняк та його співавтори, які розглядали хмарні платформи як засіб для оптимізації процесів адміністрування на підприємствах. Автори відзначають, що впровадження хмарних технологій забезпечує гнучкість використання ресурсів, оптимізацію витрат та можливість оперативного масштабування інфраструктури без значних капіталовкладень [1]. Проте їхні роботи переважно акцентують увагу на організаційних перевагах, тоді як аспекти, пов'язані з технічними обмеженнями

та сумісністю хмарних рішень із наявними корпоративними системами, потребують подальшого дослідження.

У свою чергу, Ю. Семененко досліджує вплив хмарних технологій на підвищення ефективності діяльності підприємств, наголошуючи на економічних вигодах та покращенні оперативності роботи компаній [2]. Зокрема, він акцентує увагу на адаптації бізнесу до нових умов і оптимізації бізнес-процесів за допомогою хмарних рішень. Однак автор недостатньо розглядає специфічні технічні виклики та ризики, зокрема пов'язані із забезпеченням безпеки даних, що є важливим аспектом для подальших досліджень.

Дослідження В. Волога [3] акцентує увагу на впровадженні хмарних технологій у системи обліку та управління підприємствами реального сектору економіки. Автор підкреслює критичну важливість забезпечення високого рівня безпеки даних у процесі інтеграції хмарних платформ у корпоративні системи. У роботі висвітлюються проблеми, пов'язані із конфіденційністю та захистом даних, що потребують вдосконалення методів шифрування та розробки багаторівневих систем безпеки.

У роботі О. Зінченка, С. Прокопова та С. Серих [4] досліджується питання адаптації хмарних технологій у навчальних системах, які розглядаються як етап підготовки до впровадження цих рішень у бізнес-процеси підприємств. Незважаючи на цінні висновки, отримані авторами, щодо застосування хмарних платформ у навчальних та управлінських процесах, питання інтеграції цих платформ із корпоративними інформаційними системами залишаються недостатньо розкритими.

Глибокий системний аналіз впровадження хмарних рішень у корпоративні процеси представлено у дослідженні Х. Хана, Ф. Алі та С. Назіра [5]. Автори акцентують увагу на оцінці бар'єрів для інтеграції хмарних рішень у існуючі корпоративні структури. Проте аспект ефективності різних типів хмарних технологій для різних типів підприємств потребує подальшого вивчення.

У дослідженні С. Евенайке та співавторів [6] аналізуються сучасні тенденції розвитку хмарного колективного розроблення програмного забезпечення. Автори звертають увагу на прогалини у цій сфері, а також пропонують напрями для подальших досліджень. Робота підкреслює необхідність розроблення нових підходів до інтеграції хмарних платформ у процеси колективної розробки програмного забезпечення, приділяючи особливу увагу питанням безпеки та ефективності взаємодії між розподіленими командами.

С. Сегун-Фаладе та колеги аналізують, як хмарні технології трансформують процеси розгортання та управління програмним забезпеченням. У їхньому дослідженні наголошується на зміні традиційних підходів до управління проектами й інфраструктурою [7]. Потреба у подальших дослідженнях, спрямованих на вдосконалення управління великими даними та інтеграцію хмарних рішень із корпоративними системами, підкреслюється авторами.

Роль хмарних технологій у підвищенні ефективності бізнесу розглядає Д. Юніарто. У роботі зазначено, що обмеженість емпіричних даних створює труднощі для практичного впровадження цих технологій, що вимагає додаткового аналізу сценаріїв їх використання [8].

Д. Цьоменко зосереджується на вивченні переваг і викликів, які виникають під час впровадження хмарних баз даних у корпоративному середовищі. Основну увагу приділено проблемам адаптації та безпеки таких рішень, що залишаються недостатньо дослідженими [9].

Порівняння продуктивності різних хмарних технологій є ключовим аспектом робіт А. Досенка, О. Алзахолі та їхніх співавторів. У цих дослідженнях обґрунтовано необхідність урахування специфіки корпоративного масштабування, яке дозволяє краще адаптувати хмарні рішення до потреб підприємств [10, 11].

Теоретичні аспекти хмарних технологій аналізуються у праці Д. Марінеску. Автор вказує на важливість подальшого дослідження особливостей їх впровадження в корпоративне середовище, зокрема з огляду на вимоги безпеки [12].

Дослідники Б. Ферзо та С. Зібери зосереджують увагу на забезпеченні надійності розподілених транзакцій у хмарних системах. Їхня робота акцентує на критичному значенні точності й безпеки даних для корпоративних структур, водночас вказуючи на необхідність додаткового тестування цих підходів у реальних умовах [13].

Перспективи серверлес-комп'ютингу для оптимізації хмарних ресурсів розглядаються у дослідженні Дж. Шляєр-Сміта та його колег. У роботі відзначено, що для успішної адаптації цього напрямку до корпоративних потреб потрібне поглиблене теоретичне та практичне опрацювання [14].

Таким чином, наведені дослідження суттєво доповнюють існуючі наукові знання щодо особливостей розробки програмного забезпечення для корпоративного середовища, водночас підкреслюючи актуальність і важливість подальшого наукового аналізу в цьому напрямі.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний прогрес у дослідженні хмарних технологій для корпоративного застосування, існують ключові аспекти, які потребують подальшого вивчення. По-перше, ефективність хмарних рішень для оптимізації процесів розробки програмного забезпечення залишається недостатньо розглянутою, особливо з огляду на специфічні вимоги корпоративного середовища. Хоча численні дослідження зосереджуються на загальних перевагах цих технологій, технічні чинники, які можуть суттєво впливати на їх впровадження, досі потребують детального аналізу.

Додатковою проблемою є забезпечення захисту даних і конфіденційності в межах хмарних інфраструктур. Сучасні методи шифрування та аутентифікації,

хоча й відповідають певним стандартам безпеки, не завжди гарантують належний рівень захисту на всіх етапах обробки та зберігання даних. Це зумовлює необхідність вдосконалення існуючих підходів та проведення нових досліджень у цій сфері.

У сфері управління ресурсами та масштабування хмарних систем наявні рішення для автоматичного масштабування не завжди адаптуються до змінних навантажень. Розробка гнучкіших моделей управління ресурсами є критично важливою для забезпечення стабільної роботи систем у режимі реального часу.

Інтеграція хмарних технологій у корпоративні процеси стикається також із труднощами, пов'язаними із сумісністю з існуючими системами та ризиками, зумовленими залежністю від постачальників послуг. Ці аспекти обмежують ефективність інтеграції хмарних рішень і вимагають розробки нових підходів для зменшення зазначених ризиків.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Мета статті полягає в аналізі ефективності хмарних рішень у процесі розробки програмного забезпечення для корпоративних потреб, а також виявленні ключових чинників, які впливають на їх продуктивність, надійність та безпеку.

Завдання статті:

1. Провести аналіз ефективності хмарних рішень для оптимізації процесу розробки програмного забезпечення в корпоративному середовищі, зокрема оцінити їх вплив на продуктивність, витрати та масштабованість.
2. Дослідити методи забезпечення захисту даних і конфіденційності у хмарних інфраструктурах, що використовуються для корпоративних розробок, і визначити найефективніші підходи до збереження безпеки.
3. Оцінити потенційні ризики та обмеження, що виникають при інтеграції хмарних технологій у корпоративні процеси, а також розробити практичні рекомендації для підвищення продуктивності та надійності хмарних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хмарні рішення є ефективними в сучасних умовах розробки програмного забезпечення завдяки своїй здатності забезпечувати гнучкість, масштабованість і доступність ресурсів відповідно до потреб проекту. Вони дозволяють швидко адаптувати обчислювальні потужності до змінного робочого навантаження, що є важливим у контексті динамічних ринкових вимог та швидкої зміни технологій. Це дає змогу компаніям скоротити витрати на підтримку фізичної інфраструктури, оскільки хмарні сервіси надають доступ до інфраструктури, платформи або програмного забезпечення як послуги, що значно зменшує потребу в дорогому обладнанні та технічній підтримці. Крім того, хмарні технології сприяють покращенню командної співпраці завдяки можливості спільного доступу до середовищ розробки та швидкій синхронізації змін, що дозволяє розподіленим командам ефективніше координувати свою роботу. Хмарні рішення інтегруються з інструментами DevOps та CI/CD, що дозволяє автоматизувати процеси розробки, тестування та розгортання, прискорюючи цикл розробки та підвищуючи якість кінцевого продукту [8]. Безпека даних і стабільність також забезпечуються завдяки вбудованим механізмам резервного копіювання, шифрування та моніторингу. Це знижує ризики втрати даних та забезпечує надійний захист від зовнішніх загроз, що критично важливо для збереження конфіденційної інформації та стабільності бізнес-процесів. Таким чином, хмарні рішення в сучасних умовах дозволяють компаніям оптимізувати процес розробки, зменшити витрати, підвищити продуктивність та забезпечити високий рівень безпеки, що робить їх надзвичайно ефективними для корпоративного середовища.

Види хмарних технологій, що застосовуються у корпоративному середовищі: публічні, приватні, гібридні та мультихмарні. Кожен з цих типів має свої особливості, які впливають на вибір компаній залежно від вимог до безпеки, конфіденційності та масштабованості ресурсів (табл.1).

Після вибору типу хмарної технології компанії можуть оцінити її відповідність своїм потребам залежно від пріоритетів щодо контролю над даними, економічної ефективності та технічної підтримки. Публічні хмари зазвичай обирають через низькі витрати та швидке масштабування, тоді як приватні підходять для організацій із підвищеними вимогами до конфіденційності.

Таблиця 1

Основні типи хмарних технологій та їхні переваги у корпоративному середовищі

Тип хмарної технології	Опис	Переваги
Публічна хмара	Інфраструктура надається стороннім провайдером, доступною для багатьох користувачів	Низька вартість, легка масштабованість, мінімальні витрати на обслуговування
Приватна хмара	Хмара створена виключно для однієї організації, зберігає дані у приватному середовищі	Високий рівень контролю і безпеки, персоналізовані налаштування
Гібридна хмара	Поєднання публічної та приватної хмар з можливістю обміну даними між ними	Гнучкість, можливість зберігати критичні дані приватно та масштабувати інші ресурси
Мультихмарна	Використання кількох хмарних платформ одночасно	Зниження ризику залежності від одного провайдера, оптимізація витрат на різні послуги

Джерело: розроблено авторами на підставі [15, 16]

Гібридні моделі надають переваги обох підходів, дозволяючи використовувати приватну хмару для критичних завдань, а публічну – для менш конфіденційних обчислень. Мультихмарні середовища стають актуальними для

великих компаній, що прагнуть уникнути залежності від одного провайдера та оптимізувати витрати на певні послуги.

Забезпечення захисту даних і конфіденційності в хмарних інфраструктурах для корпоративних розробок є важливою складовою управління інформаційною безпекою. У хмарному середовищі дані зазвичай зберігаються на зовнішніх серверах, доступ до яких має сторонній провайдер [3]. Це створює додаткові ризики, пов'язані з несанкціонованим доступом, втратою даних і порушенням конфіденційності. Для мінімізації таких ризиків використовують декілька ключових методів і технологій захисту даних, які допомагають забезпечити надійний рівень безпеки. Одним із основних методів захисту даних у хмарному середовищі є шифрування, яке забезпечує захист як під час зберігання інформації (at-rest encryption), так і при її передачі (in-transit encryption). Шифрування запобігає доступу до даних у випадку витоку або несанкціонованого проникнення, оскільки лише авторизовані користувачі можуть розшифрувати інформацію. Сучасні алгоритми шифрування, такі як AES-256, забезпечують високий рівень криптографічного захисту, що є стандартом у корпоративних середовищах. Методи управління доступом та аутентифікації також мають критичне значення для захисту конфіденційності. Ідентифікація користувачів і управління їхніми привілеями доступу до даних реалізуються через системи контролю доступу на основі ролей (RBAC) та багатофакторну аутентифікацію (MFA). Ці методи дозволяють забезпечити доступ до конфіденційної інформації лише тим користувачам, які мають відповідні права, знижуючи ризик витоку через людський фактор [10].

Таблиця 2 ілюструє основні методи забезпечення захисту даних і конфіденційності в хмарних інфраструктурах, які використовуються для корпоративних розробок.

Шифрування даних та багатофакторна аутентифікація є основними інструментами для захисту конфіденційності в хмарному середовищі, оскільки

вони забезпечують захист на різних рівнях: від запобігання несанкціонованого доступу до даних до контролю за діями користувачів. Моніторинг і аудит, в свою чергу, дозволяють відслідковувати всі операції, пов'язані з обробкою інформації, і вчасно виявляти можливі загрози.

Таблиця 2

Основні методи забезпечення захисту даних і конфіденційності в хмарних інфраструктурах, що використовуються для корпоративних розробок

Метод	Опис	Пояснення
Шифрування даних	Захист даних під час зберігання і передачі шляхом перетворення їх у зашифрований формат	Знижує ризик несанкціонованого доступу, навіть якщо дані витікають або викрадаються
Управління доступом (RBAC)	Система контролю доступу, що надає права на основі ролей користувачів	Забезпечує контроль над тим, хто має доступ до конфіденційних даних
Багатофакторна аутентифікація (MFA)	Вимога використання кількох методів підтвердження особи для доступу до даних	Підвищує рівень безпеки, додаючи додаткові рівні аутентифікації
Моніторинг і аудит	Постійне відстеження доступу та діяльності в хмарному середовищі	Дозволяє виявляти і реагувати на потенційні загрози в режимі реального часу
Резервне копіювання та відновлення	Регулярне збереження копій даних для запобігання їх втрати або пошкодження	Забезпечує збереження даних і швидке відновлення у випадку збоїв або атак
Захист периметру	Використання брандмауерів і систем захисту від вторгнень	Блокує несанкціонований доступ до хмарної інфраструктури, захищаючи мережеву периферію

Джерело: розроблено авторами на підставі [17]

Резервне копіювання гарантує збереження важливої інформації навіть у випадку технічних збоїв, тоді як захист периметру додатково обмежує доступ до внутрішніх систем.

Завдяки комплексному використанню цих методів, хмарні інфраструктури здатні забезпечувати надійний захист даних і конфіденційності, що є необхідним для підтримки довіри корпоративних клієнтів і забезпечення стабільності процесів розробки в умовах сучасних кіберзагроз.

Ефективне управління ресурсами та масштабування в хмарних системах для корпоративного використання дозволяє оптимізувати роботу інфраструктури відповідно до потреб бізнесу, забезпечуючи баланс між продуктивністю і витратами. У сучасному корпоративному середовищі високий рівень адаптивності хмарних платформ дозволяє організаціям швидко реагувати на зміни в робочому навантаженні, що сприяє зниженню витрат та забезпеченню стабільності роботи навіть під час пікових навантажень. До основних підходів належать автоматичне масштабування, контейнеризація, віртуалізація, хмарне оркестрування, а також управління ресурсами на основі політик (табл.3).

Таблиця 3

Основні підходи до управління ресурсами та масштабування в хмарних системах для корпоративного використання

Підхід	Опис	Переваги
Автоматичне масштабування	Динамічне збільшення або зменшення ресурсів залежно від поточного навантаження	Підвищує доступність і ефективність використання ресурсів, знижуючи витрати під час спаду
Контейнеризація	Запуск додатків у контейнерах для ізоляції та гнучкості управління	Дозволяє швидко масштабувати окремі сервіси, підвищує ефективність використання обчислень

Віртуалізація	Створення віртуальних машин для розподілу фізичних ресурсів між різними проектами	Збільшує гнучкість у використанні ресурсів, забезпечує розділення і ізоляцію
Хмарне оркестрування	Координація управління контейнерами та віртуальними машинами у хмарному середовищі	Оптимізує розподіл ресурсів та автоматизує процеси масштабування для підтримки стабільності
Управління ресурсами на основі політик	Використання політик для обмеження або виділення ресурсів для різних задач	Забезпечує відповідність виділених ресурсів бізнес-потребам, підвищуючи ефективність

Джерело: власна розробка авторів

На практиці ці підходи дозволяють гнучко реагувати на зміни навантаження в режимі реального часу. Наприклад, автоматичне масштабування використовується в компаніях, що працюють зі значним коливанням навантаження, як-от в онлайн-ритейлі під час святкових розпродажів. У таких випадках система автоматично виділяє додаткові ресурси під час підвищеного попиту і знижує їх, коли навантаження зменшується, що дозволяє економити на зайвих витратах.

Контейнеризація та віртуалізація широко застосовуються у великих компаніях, таких як технологічні гіганти, що одночасно працюють над багатьма проектами. Вони дозволяють ізолювати середовища розробки для кожного додатка, що сприяє стабільності та безпеці в роботі. У свою чергу, контейнерна оркестрація Kubernetes дозволяє автоматизувати розподіл і масштабування контейнерів на сервері, забезпечуючи стабільність та ефективність ресурсів для великих додатків із мікросервісною архітектурою.

Інтеграція хмарних технологій у корпоративні процеси надає значні переваги, проте також супроводжується потенційними ризиками та обмеженнями,

які необхідно враховувати для забезпечення безперервного функціонування та безпеки корпоративної інфраструктури [9]. Одним із головних ризиків є загроза несанкціонованого доступу до даних і порушення конфіденційності, оскільки хмарні сервіси часто передбачають обробку та зберігання даних у віддалених дата-центрах, доступ до яких має сторонній провайдер. Це підвищує ймовірність витоку інформації та зумовлює необхідність запровадження надійних механізмів шифрування, а також управління правами доступу.

Ще одним обмеженням є залежність від постачальника хмарних послуг. Компанії, що покладаються на одного провайдера, ризикують втратити доступ до критичних сервісів або зіштовхнутися з різким зростанням вартості послуг у разі зміни політики постачальника. Це може впливати на стабільність бізнес-процесів та ускладнювати перехід на іншу платформу через відсутність сумісності між хмарними сервісами різних постачальників.

Важливим аспектом є також питання контролю над інфраструктурою, оскільки хмарні платформи обмежують прямий доступ до фізичних ресурсів, що ускладнює моніторинг та управління критично важливими процесами на рівні апаратного забезпечення. Це може стати серйозним обмеженням для галузей, де існують жорсткі вимоги до безпеки і контролю над даними, таких як фінансова або медична сфери.

Крім того, інтеграція хмарних рішень може спричиняти технічні складнощі, пов'язані з сумісністю з існуючою корпоративною інфраструктурою. Перехід на хмарні технології часто потребує суттєвої модернізації внутрішніх систем, що може викликати додаткові витрати, затримки та ризики для стабільності роботи на початкових етапах інтеграції.

Практичні рекомендації для підвищення продуктивності та надійності хмарних рішень у розробці корпоративного програмного забезпечення мають зосереджуватися на забезпеченні оптимального використання ресурсів, підвищенні рівня безпеки та стабільності інфраструктури.

Щонайперше, ефективне масштабування ресурсів є ключовим фактором продуктивності хмарних систем. Для цього доцільно використовувати автоматичне масштабування, яке дозволяє динамічно адаптувати обсяги обчислювальних потужностей відповідно до змін у навантаженні, запобігаючи перевантаженню або недостатньому використанню ресурсів. Автоматизація процесів у хмарному середовищі може значно зменшити час розгортання нових версій і мінімізувати вплив людського фактору, що підвищує надійність та точність виконання операцій.

Для підвищення безпеки доцільно впроваджувати багаторівневі заходи захисту даних, зокрема шифрування як під час передачі, так і під час зберігання, а також багатофакторну аутентифікацію для доступу до критично важливих сервісів. Управління правами доступу з використанням моделей, заснованих на ролях, дозволяє запобігти несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації, забезпечуючи гнучке та безпечне керування доступом.

Для забезпечення стабільності та відмовостійкості систем важливим є впровадження резервного копіювання і систем відновлення даних, які мінімізують простой та втрати інформації у випадку технічних збоїв. Регулярне тестування відмовостійкості, включно з перевіркою сценаріїв резервного відновлення, гарантує готовність системи до потенційних аварійних ситуацій. Хмарне оркестрування сприяє оптимізації використання ресурсів і дозволяє автоматизувати масштабування, розподіл навантаження та управління контейнерами, що забезпечує ефективніше використання інфраструктури.

Загальна продуктивність хмарних рішень залежить також від регулярного моніторингу та аналітики. Використання інструментів моніторингу дозволяє відстежувати навантаження, стан систем і оперативно реагувати на будь-які відхилення від нормального режиму роботи. Моніторинг також дає можливість оптимізувати використання ресурсів і знижувати витрати шляхом виявлення неефективного розподілу потужностей. Рекомендації щодо оптимізації повинні

також охоплювати заходи для мінімізації простоїв через використання інфраструктури з декількома зонами доступності, що забезпечує безперервність сервісів у випадку відмови окремих компонентів.

Таким чином, поєднання автоматизації процесів, управління безпекою, оркестрації ресурсів, резервного копіювання та регулярного моніторингу дозволяє досягти більш високого рівня продуктивності та надійності хмарних рішень, що особливо важливо для стабільної роботи корпоративного програмного забезпечення у сучасних умовах.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що впровадження хмарних рішень є ефективним засобом оптимізації процесів розробки корпоративного програмного забезпечення, оскільки забезпечує високий рівень гнучкості, масштабованості та доступності ресурсів. Водночас основними викликами, пов'язаними із застосуванням хмарних технологій, залишаються ризики, що стосуються безпеки даних, відмовостійкості, управління ресурсами та інтеграції з корпоративною інфраструктурою. З метою мінімізації зазначених ризиків і підвищення загальної ефективності запропоновано впровадження багаторівневих методів захисту даних, автоматизованих механізмів масштабування ресурсів та систем моніторингу для своєчасного виявлення і реагування на аномальні ситуації.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на створення інноваційних алгоритмів машинного навчання для оптимізації управління ресурсами та розроблення адаптивних систем кібербезпеки, здатних ефективно реагувати на нові кіберзагрози в умовах постійно змінюваного середовища.

Список використаних джерел

1. Попрешняк С., Шаров С., Мишко І. Хмарні технології як сервіси для оптимізації процесів адміністрування. *Таврійський науковий вісник. Серія:*

Технічні науки. 2023. Вип. 6. С. 54–63. DOI: <https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.7> (дата звернення: 26.09.2024).

2. Семененко Ю. Хмарні технології як фактор підвищення ефективності діяльності компанії. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки*. 2024. Вип. 334.5. С. 211–218. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-334-29> (дата звернення: 26.09.2024).

3. Волот О. Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами реального сектору економіки. *Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки*. 2019. Вип. 2 (35). С. 190–198. URL: <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=806406> (дата звернення: 26.09.2024).

4. Зінченко О., Прокопов С., Серих С. *Хмарні технології: навч. посіб.* Київ: В. М. Гуляєва, 2020. 74 с. URL: <http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/handle/123456789/4165> (дата звернення: 26.09.2024).

5. Khan H., Ali F., Nazir S. Systematic analysis of software development in cloud computing perceptions. *Journal of Software: Evolution and Process*. 2024. Vol. 36.2. e2485. DOI: <https://doi.org/10.1002/smr.2485> (date of access: 26.09.2024).

6. Ewenike S., Benkhelifa E., Chibelushi C. Cloud based collaborative software development: A review, gap analysis and future directions. In: *2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*. IEEE, 2017. С. 901–909. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8308385> (date of access: 26.09.2024).

7. Segun-Falade O., Ijomah T., Ojewumi B. Assessing the transformative impact of cloud computing on software deployment and management. *Computer Science & IT Research Journal*. 2024. Vol. 5.8. URL: <https://www.researchgate.net/publication/383847676> (date of access: 26.09.2024).

8. Dwi Yuniarto. Implementing Cloud Computing in Companies to Increase Business Efficiency. *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*. 2023. Vol. 13(02). С.

633–639.

URL:

<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/3175> (date of access: 26.09.2024).

9. Цьоменко Д. Хмарні бази даних: можливості та виклики впровадження. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. Вип. 9 (37). С. 931–941. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-9\(37\)-931-941](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-9(37)-931-941) (дата звернення: 26.09.2024).

10. Досенко А. Хмарні технології: прикладні технології сучасних платформ. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*. 2022. Вип. 33 (72). С. 257–262. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42792/> (дата звернення: 26.09.2024).

11. Alzakholi O., Shukur H., Ageed Z., Ibrahim R. Comparison among cloud technologies and cloud performance. *Journal of Applied Science and Technology Trends*. 2020. Vol. 1.1. P. 40–47. URL: <https://www.jastt.org/index.php/jasttpath/article/view/19> (date of access: 26.09.2024).

12. Marinescu D. *Cloud computing: theory and practice*. 3rd ed. Morgan Kaufmann: Cambridge, 2022. 653 p. URL: <https://books.google.com.ua/books?id=XOBWEAAAQBAJ> (date of access: 26.09.2024).

13. Ferzo B., Zeebaree S. R. M. Distributed Transactions in Cloud Computing: A Review Reliability and Consistency. *Indonesian Journal of Computer Science*. 2024. Vol. 13, no. 3. DOI: <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.3830> (date of access: 26.09.2024).

14. Schleier-Smith J., Szigeti S., Gmach D. What serverless computing is and should become: The next phase of cloud computing. *Communications of the ACM*. 2021. Vol. 64.5. P. 76–84. URL: <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3406011> (date of access: 26.09.2024).

15. McAuley D. Hybrid and Multi-Cloud Strategies: Balancing Flexibility and Complexity. *MZ Computing Journal*. 2023. Vol. 4.2. URL: <https://mzjournal.com/index.php/MZCJ/article/view/313> (date of access: 26.09.2024).

16. Exploring cost-efficient bundling in a multi-cloud environment / C. Georgios et al. *Simulation Modelling Practice and Theory*. 2021. Vol. 111. P. 102338. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2021.102338> (date of access: 26.09.2024).

17. Omotunde H., Ahmed M. A comprehensive review of security measures in database systems: Assessing authentication, access control, and beyond. *Mesopotamian Journal of CyberSecurity*. 2023. Vol. 2023. P. 115–133 (date of access: 26.09.2024).